

Kontrolle als Auftrag? Theoretische Reflexion des Kontrollmandats im Betreuten Wohnen für Menschen mit chronischen psychiatrischen Diagnosen

Joel Roerick

Alice-Salomon-Hochschule Berlin

ORCID 0009-0005-9533-6862

ABSTRACT

Im Intensiv Betreuten Wohnen mit Menschen mit chronischen psychiatrischen Diagnosen beobachtet der Autor immer wieder Haltungen, die als kontrollierend, urteilend oder disziplinierend eingeordnet werden könnten. Dieses Working Paper untersucht, wie das Kontrollmandat in der aktuellen Literatur zum Doppel- bzw. Tripelmandat der Sozialen Arbeit definiert und begründet wird, und beleuchtet anschließend dessen historischen Ursprung im spezifischen institutionellen Kontext der öffentlichen Sozialarbeit der 70er-Jahre (Böhnisch & Lösch, 1973). Mit dem institutionellen Wandel durch die Enthospitalisierung in den 90er-Jahren und dem Entstehen der gemeindepsychiatrischen Versorgung veränderten sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Eine Analyse der rechtlichen Grundlagen des Betreuten Wohnens (SGB IX, BTHG, UN-BRK, BRV-EGH) und der Berufsethik des DBSH ergibt, dass kein formales Kontrollmandat für Sozialarbeiter:innen im Betreuten Wohnen vorgesehen ist. Kontrollaspekte können jedoch als situativ notwendiger, mit größter Vorsicht einzusetzender Teil des Hilfemandats verstanden werden.

SCHLAGWÖRTER

Soziale Arbeit · Eingliederungshilfe · Sozialpsychiatrie · Gemeindepsychiatrie · Betreutes Wohnen · psychiatrische Diagnosen · Kontrollmandat · Doppelmandat · Berufsethik · Personenzentrierte Beratung · Gewaltfreie Kommunikation · RAID-Ansatz

VERÖFFENTLICHUNGSHISTORIE

Version 1.0 · 2023-08-27

Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin
Open-Access-Veröffentlichung durch konsent.berlin
auf Zenodo · 2026-05-28

DOI 10.5281/zenodo.20390671

Lizenz CC0 1.0 (Public Domain)

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2023). Kontrolle als Auftrag? Theoretische Reflexion des Kontrollmandats im Betreuten Wohnen für Menschen mit chronischen psychiatrischen Diagnosen [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20390671>

Einleitung

Im Arbeitsalltag des Intensiv Betreuten Wohnens mit Menschen mit chronischen psychiatrischen Diagnosen beobachte ich immer wieder Situationen, in denen die Haltung von Sozialarbeiter:innen und sozialarbeiterischen Fachkräften gegenüber Adressat:innen als kontrollierend, (ver-)urteilend, maßregelnd oder gar disziplinierend eingeordnet werden könnte. Diese Problematik wird auch in einem Forschungsprojekt der Universität Siegen beleuchtet (Tamm, 2015). Kontrolle und damit einhergehende Urteile, Maßregelungen und Disziplinierungen sind in meiner Erfahrung im Betreuten Wohnen weitverbreitet, auch wenn ich selbst dieser Herangehensweise immer wieder mit Zweifeln gegenüberstehe.

Neben ethischen Erwägungen zweifle ich an der Wirksamkeit der beobachteten Kontrolle und Disziplinierung von Adressat:innen. So habe ich mich früh in meiner sozialarbeiterischen Laufbahn mit wissenschaftlich begründeten Alternativen befasst. Stark beeinflusst haben mich dabei die Personenzentrierte Beratung nach Rogers (2017; siehe auch Weinberger, 2013) und der darauf aufbauende Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg (2016; siehe auch Bendler & Heise, 2018). Über die Jahre habe ich mich im verhaltenstherapeutischen und lösungsfokussierten RAID-Ansatz trainieren lassen, der sich als „bedingungslos positiver Ansatz in der Arbeit mit extremem Verhalten“ beschreibt (Davies, 2000). Bei RAID geht es anstelle von Strafe vor allem um positive Verhaltensverstärkung und Entwicklung von Handlungsalternativen, bei vorsichtig eingesetzten Konsequenzen in klar definierten Ausnahmesituationen (Davies, 2000, S. 4; S. 19ff.; S. 95ff.). In der Arbeit mit RAID – ergänzt durch eine Personenzentrierte Haltung und Verwendung Gewaltfreier Kommunikation – habe ich in diversen

Fallbeispielen langfristig positive Entwicklungen beobachten können. Nicht nur, dass Adressat:innen vorher nicht erwartete persönliche Entwicklungen durchmachen, sondern ich habe auch für mich beobachtet, dass die Zusammenarbeit insbesondere mit schwierigen Adressat:innen deutlich leichter und angenehmer vonstattengeht, die Arbeit weniger belastend wird und stattdessen eine Herausforderung im positiven Sinne entsteht.

In aktuellen Diskursen zur Theorie der Sozialen Arbeit taucht immer wieder das Kontrollmandat auf, in der Regel im Kontext des sog. Doppel- bzw. Tripelmandats (Staub-Bernasconi, 2007, S. 1; S. 8; Lambers, 2020, S. 182; S. 383). In der Praxis höre ich von Kolleg:innen, dass dies der Nachweis dafür sei, dass Sozialarbeiter:innen einen Auftrag hätten, Adressat:innen zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu maßregeln, wenn sie nicht den von Fachkräften gesetzten Regeln entsprächen. Die Regeln sind dabei in meiner Beobachtung ein Konglomerat aus diffusen eigenen Meinungen, nicht festgeschriebenen gesellschaftlichen Normen und klar definierten Regeln wie Verträgen, Gesetzen oder sonstigen, wechselseitig geschlossener Vereinbarungen. Die Anzahl der im Alltag auftretenden Regeln scheint mir häufig endlos, immer wieder kommen neue „Regeln“ auf den Tisch, bestehende Regeln werden vergessen oder gelten nur für manche, für andere nicht. In der Kontrolle von Regeln und Normen beobachte ich häufig einen hohen Grad an Willkür, was in meiner Beobachtung für Verunsicherung und Desorientierung von Adressat:innen und auch Mitarbeiter:innen sorgt.¹

Ich möchte hier den Fragen nachgehen, wie das Kontrollmandat in der Theorie beschrieben und begründet wird und ob es im Rahmen des Betreuten Wohnens überhaupt einen eigenständigen Auftrag der Kontrolle gibt.² Zunächst skizziere ich das Kontrollmandat, wie es in der aktuellen Literatur zum Doppelmandat diskutiert wird. Anschließend

blicke ich auf den historischen Kontext des Kontrollmandats und gehe kurz den Fragen nach, wann und in welchem Kontext das Mandat entstanden ist. Zum Abschluss reflektiere ich das Kontrollmandat im Betreuten Wohnen.

Dem internationalen APA-Standard folgend verwende ich die Ich-Form.³

1 Aktuelle theoretische Diskussion

Theoretische Perspektiven der vergangenen zwei Jahrzehnte zugrunde legend, werfe ich nun einen Blick auf verschiedenartige Darstellungen und Interpretationen des Kontrollmandats sowie auf dessen Kritik.

1.1 Definition

Ist in Literatur der vergangenen beiden Jahrzehnte zum Auftrag Sozialer Arbeit von einem Kontrollmandat der Sozialen Arbeit die Rede, so geschieht dies im Rahmen des Doppelmandats. Das Doppelmandat wird als elementares „Strukturmerkmal“ der Profession (Staub-Bernasconi, 2007, S. 12) beschrieben: Ein Mandat der Hilfe, das Sozialarbeiter:innen durch Klient:innen verliehen wird, stehe im ständigen Wechselspiel oder Konflikt mit einem Mandat der Kontrolle, das die „Interessen der öffentlichen Steuerungs-/Trägerstrukturen“ (Griesehop, 2011, S. 14) widerspiegeln. Das Doppelmandat wird als Dilemma beschrieben, „sowohl helfen zu wollen als auch kontrollieren zu müssen“ (Frittm, 2012, S. 28).

In der Definition des Kontrollmandats beruft Staub-Bernasconi sich, ähnlich wie die meisten anderen aktuellen Autor:innen zum Thema, auf Böhnisch & Lösch (1973) und beschreibt das Kontrollmandat als Verfolgung „soziale(r) Kontrollinteressen seitens öffentlicher Steuerungsagenturen“ (Staub-Bernasconi, 2007, S. 12).⁴ Die konkrete und praktische Ausgestaltung der Kontrollfunktion

durch Sozialarbeiter:innen definieren weder Staub-Bernasconi noch die meisten anderen Autoren genauer. Eine Ausnahme bildet hier Seithe, die eine detailliertere Beschreibung des Kontrollmandats gibt. Sie versteht mit Bezug auf Bourdieu eine zentrale Aufgabe Sozialer Arbeit darin, „Gesetze, zentrale Werte, Anforderungen und Normen, (...) Rollenbildern und den erwünschten Habitus des gesellschaftlichen Systems“ durchzusetzen (Seithe, 2008, S. 45). Seithe konkretisiert vor allem auch „politische und ideologische Erwartungen“ jenseits von rechtlichen Vorgaben, die das Kontrollmandat rechtfertigen und inhaltlich ausgestaltet (Seithe, 2008, S. 46). Dazu gehören die „Produktion eines Menschentyps, der den Anforderungen einer Gesellschaft gerecht wird“ (Seithe, 2008, S. 46), die Vorbereitung auf die Arbeitswelt (Seithe, 2008, S. 47), „Verhinderung von und pädagogisches Einschreiten bei Abweichungen vom gesellschaftlich ‚Normalen‘“ (Seithe, 2008, S. 47) und die „Erziehung zur Grundordnung und den Werten einer Gesellschaft“ (Seithe, 2008, S. 48). Im Gegensatz zu Staub-Bernasconi beschreibt Seithe konkrete Ziele im Kontrollmandat der Sozialen Arbeit, gesteht dabei ein, dass diese unter Umständen widersprüchlich sein können, sofern sie nicht auf rechtlichen Vorgaben basieren, sondern politisch-ideologischer Natur sind (Seithe, 2008, S. 46). Wer die von ihr benannten ideologischen Ziele definiert und inwiefern diese überhaupt als ethisch und juristisch vertretbar einzuordnen sind, thematisiert sie nicht. Sie stellt das Kontrollmandat über eine utilitaristische Interpretation des Hilfemandats, indem sie behauptet, dass Soziale Arbeit auch „das Mandat der betroffenen Menschen [brauche], wenn es ihr gelingen soll, diese zu erreichen“, um ihren gesellschaftlichen und politisch-ideologischen Auftrag zu erfüllen (Seithe, 2008, S. 46).

Andere Autor:innen definieren das Kontrollmandat juristisch oder menschenrechtlich. So bezieht sich

Lambers auf „rechtlich-organisatorische Bedingungen“ bzw. auf die Abhängigkeit der Sozialen Arbeit nicht nur vom Auftrag der Adressat:innen, sondern von staatlich definierten Rechts- und Verfahrensvorschriften und damit von einem sehr begrenzten Kontrollbegriff, der sich auf rechtliche Normen reduziert und nicht, wie bei Seithe, auf vage politisch-ideologische Normen (Lambers, 2020, S. 381ff.). An anderer Stelle werden konkrete und durch den Gesetzgeber begrenzte sowie durch Betroffene gerichtlich überprüfbare Kontrollvorgaben wie die Aufsichtspflicht angeführt, für deren Verletzung Sozialarbeiter:innen haftbar gemacht werden könnten (Falterbaum, 2020, S. 73).

Lutz löst die Eigenständigkeit des Kontrollmandats auf und versteht Kontrolle in der Sozialen Arbeit als einen Teilaspekt der angebotenen Hilfeleistungen, integriert somit das Kontrollmandat in das Hilfemandat. Er reflektiert zunächst eine „verschärfte Form der Kontrolle“, die bedeuten würde, dass

„(...) Soziale Arbeit generell gesellschaftspolitische Ordnungsfunktionen besitzt und so abweichendes Verhalten diagnostiziert, um darauf mit Normalisierungsbestrebungen im Sinne gesellschaftlicher Normen und ihrer Auftraggeber zu reagieren. Ihr Ziel wäre dann Anpassung und Reparatur.“ (Lutz, 2011, S. 13)

Diese „verschärfte Form der Kontrolle“ relativiert er im Folgenden und definiert die „Kontrollmacht“ Sozialer Arbeit als „Grenzen setzen“ oder „Auseinandersetzung mit Grenzen“ (Lutz, 2011, S. 15), um sowohl „riskante Abweichung [zu] thematisieren, beenden oder verhindern“ als auch „Menschen dazu befähigen, sich neu und anders mit der Umwelt auseinander zu setzen und sich besser einzurichten“ (Lutz, 2011, S. 16). Dies beinhaltet auch „einen Druck auf Menschen, sich neu und anders zu verhalten, die bisherige Lebensführung zu überdenken.“ (Lutz, 2011, S. 15). Lutz geht dabei von einer Dialektik aus, in der hilfsbedürftige Menschen

zugleich in ihrem Verhalten überwacht werden als auch „zu einer selbst tragenden Persönlichkeitsentwicklung mit veränderten Handlungsmustern“ bemächtigt werden (Lutz, 2011, S. 16).

Einen Schritt in eine andere Richtung geht Lob-Hüdepohl, der den Kontrollbegriff in seiner Diskussion des Doppelmandats ganz umgeht und von einem „Sekundärmandat“ seitens des Staates“ spricht, das vom Primärmandat der Adressat:innen „geltungslogisch“ abgeleitet sei (Lob-Hüdepohl, 2013, S. 10). Er schließt dabei einen „harte[n] Paternalismus [aus], der sich dezidiert über den Adressaten hinweg setzt, ohne damit Dritte schützen zu müssen“ (Lob-Hüdepohl, 2013, S. 17) und der höchsten in extremen Notlagen erwägt werden könnte, „um einen anderen Menschen [nicht] ‚elendig verrecken‘ zu lassen“ (Lob-Hüdepohl, 2013, S. 18). Anstelle des Kontrollaspekts verweist er im Rahmen des Sekundärmandats auf menschenrechtliche Aspekte wie die „Unantastbarkeit der Menschenwürde sowie der unteilbaren Freiheits-, Partizipations- und Solidarrechte“ (Lob-Hüdepohl, 2013, S. 10). In eine ähnliche Richtung geht Staub-Bernasconi, wenn sie Rechtsvorschriften nicht nur als „Herrschafts- und Kontrollinstrumente, sondern auch [als] Instrumente des sozialen Wandels“ umdeutet und dabei den Fokus von der Kontrolle hin zu Menschenrechten verschiebt (Staub-Bernasconi, 2007, S. 16).

Dieser kurze Überblick zeigt, wie unterschiedlich das Kontrollmandat in der aktuellen Literatur ausgelegt wird. Hiervon ausgehend reflektiere ich nun kritische Positionen zum Kontrollmandat.

1.2 Kritik

Bereits in der oben beschriebenen Vermeidung des Begriffs der Kontrolle bzw. eine Umbenennung des Kontrollmandats in „Sekundärmandat“ bei Lob-

Hüdepohl sowie in der Eingrenzung der Kontrollfunktion der Sozialen Arbeit auf Rechts- und Verfahrensvorschriften bei Lambers und Falterbaum kommt eine Kritik eines politisch-ideologischen Kontrollmandats, wie Seithe es postuliert, zum Ausdruck. Dieses politisch-ideologische Kontrollmandat würde ich hypothetisch als ein Selbstmandat bezeichnen, das hauptsächlich kulturell geprägt ist und sich der rechtlichen und menschenrechtlichen Dimension des Mandats Sozialer Arbeit widersetzt. Für eine weitergehende kulturhistorische Auseinandersetzung mit ideologischen und kulturellen Aspekten der Kontrolle in der Sozialen Arbeit müsste man sich mit der Kontrolle nahestehenden Begrifflichkeiten auseinandersetzen, wie z.B. „Disziplinierung“ (Rauh u. a., 2020), „Strafen / Zwang“ (Kessler, 2011; Heuer, 2017; Dahme & Wohlfahrt, 2011) und schließlich der Frage nach „Macht in der Sozialen Arbeit“ (Kessler, 2021; Kraus & Krieger, 2021). Meines Erachtens ist es höchst fraglich, ob der positive Wert eines politisch-ideologischen Kontrollmandats im Sinne Seithes in einem machtkritischen Diskurs Bestand haben kann.

Lutz spricht sich gegen ein eigenständiges Kontrollmandat aus, ohne den Aspekt der Kontrolle in der Sozialen Arbeit zu kritisieren. Vielmehr sieht er, wie oben bereits dargelegt, Kontrolle als Teil des Hilfemandats. Er kritisiert die theoretische Gegenüberstellung von Hilfe und Kontrolle als theoretisches Konstrukt, mittels dessen Sozialarbeiter:innen immer wieder betonen: „Wir müssen das tun, aber eigentlich wollen wir es nicht wirklich, da wir grundsätzlich die Gesellschaft ändern sollten, dies aber nicht können“ (Lutz, 2011, S. 18). In diesem Sinne spricht er von einem „Mythos des Doppelten Mandats“ (Lutz, 2011, S. 18), in dessen theoretischer Konstruktion Aufträge Sozialer Arbeit und Ideen Sozialer Bewegungen vermischt würden (Lutz, 2011, S. 21):

„Man muss trennen zwischen Auftrag als Job, der kein

Doppeltes Mandat kennt, und der eigenen politischen und sozialkritischen Position als denkender Mensch. Das ist die nicht zu vermischende Position von Sozialer Arbeit auf der einen Seite und Sozialen Bewegungen auf der anderen Seite. Und es ist die Ambivalenz einer Moderne, die immer auch ihr Anderes mit sich bringt. Das Doppelte Mandat will beides versöhnen und ist so eigentlich eine fatale Vermischung von Ideen und Visionen, die aus Sozialen Bewegungen kommen, und dem eigentlichen Auftrag der Sozialen Arbeit, der in seinem Hilfecharakter zwangsläufig auch Kontrolle umfasst.“ (Lutz, 2011, S. 19)

Dabei habe Soziale Arbeit „nur ein Mandat: Menschen bei der Aktivierung ihrer Kräfte zu unterstützen“ (Lutz, 2011, S. 16).

Anders als Lutz, der grundsätzlich Kontrolle als Teil der Hilfeleistung versteht, beobachtet Lambers eine grundsätzliche Hinterfragung des Kontrollmandats in Theorien der Sozialen Arbeit und kommt zu dem Schluss, dass es im Gegensatz zum Mandat der Hilfe keinen positiven Wert habe, es reduziert werden sollte, aber wohl nicht vollständig überwunden werden könne (Lambers, 2020, S. 383).

In der Kritik des Kontrollmandats wäre sicher auch ein Blick auf jene Positionen gewinnbringend, die es gar nicht erst thematisieren und letztlich durch die Auslassung eine Kritik zum Ausdruck bringen. Dabei ist neben der oben angeführten Auseinandersetzung mit einer Machtkritik auch die Frage nach dem Menschenbild sowie mit dem menschenrechtlichen Ansatz in der Sozialen Arbeit von Bedeutung. Der Schluss liegt nahe, dass in der aktuellen Diskussion der Schwerpunkt in eine andere Richtung gehen würde und der Auftrag der Sozialen Arbeit wäre,

„(...) das Individuum sowie das System zu betrachten und gemeinsam mit dem Individuum aufgrund der gewonnenen Kenntnisse Handlungsstrategien zu entwickeln, welche eigenständig und selbstbestimmt umgesetzt werden können, um zur Verbesserung der Lage des Individuums beizutragen. Dieses Konzept wird in der Sozialen Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe

beschrieben.“ (Scheier, 2018, S. 178)

Sozialarbeiterische Konzepte wie Empowerment könnten in diesem Sinne per se als Kritik am Kontrollmandat verstanden werden, da sie Kontrolle nicht zentral thematisieren. Doch auch im Rahmen des Empowerment-Ansatzes werden „Grenzen der Selbstbestimmung, soziale Kontrolle und ‚beschützende Intervention‘“ als sinnvoll und notwendig betrachtet (Herriger, 2020, S. 247ff.). Dabei hat Kontrolle kein eigenes Mandat, sondern wird, wie bei Lutz, als ein situativ notwendiger, mit größter Vorsicht einzusetzender Aspekt des Hilfemandats der Sozialen Arbeit verstanden. Dieser Position schließe ich mich an und werde dies aus dem historischen Kontext heraus begründen.

2 Historischer Kontext

Nach den unterschiedlichen Perspektiven auf das Kontrollmandat in der aktuellen Diskussion möchte ich jetzt dessen Ursprünge beleuchten und werde dabei auf die Begriffsprägung des Doppelmandats in den 70er-Jahren zu sprechen kommen, mit einem kurzen Verweis auf den Kontrollbegriff in der Vor- und Frühgeschichte der Sozialen Arbeit. Für die weitere Betrachtung werden die Veränderungen im institutionellen Kontext der Sozialen Arbeit seit den 70er-Jahren grundlegend sein. Auf diese Veränderungen gehe ich in einem eigenen Abschnitt ein, bevor ich dann im zweiten Teil auf das aktuelle sozialarbeiterische Mandat im Betreuten Wohnen komme.

2.1 Ursprünge des Kontrollmandats

Wie oben schon erwähnt, wird in aktueller Literatur auf Böhnisch & Lösch (1973) verwiesen, die den Begriff des Doppelmandats von Hilfe und Kontrolle in die theoretische Diskussion der Sozialen Arbeit gebracht haben. Bis dahin waren Theoretiker der Sozialen Arbeit von einem „Adressat:innenmandat“

als „Einzelmandat“ ausgegangen, und erst mit Böhnisch & Lösch sei das bis dahin „heimliche‘ zweite Mandat in den Blick eines fachlichen Diskurses“ geraten (Lambers, 2020, S. 383). Dieser theoretische Diskurs ist jedoch ursprünglich auf ein sehr spezifisches Handlungsfeld der Sozialen Arbeit beschränkt, und zwar auf „Organisationen der öffentlichen Sozialarbeit (also primär der behördlichen Sozialarbeit auf kommunaler und staatlicher Ebene)“ (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 21). Insbesondere beziehen sie sich auf die „sozialbürokratischen Apparate“ der Jugend- und Sozialämter (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 29f.), die „öffentliche Erziehungshilfe“, „Jugendpflege“, „Heimerziehung“, etc.“ (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 21). Das heißt, dass das Kontrollmandat als Teil eines als konfliktreich empfundenen Doppelmandats ursprünglich in einem sehr spezifischen institutionellen Kontext einer spezifischen Epoche der Sozialen Arbeit beobachtet und benannt wurde.⁵ In diesem speziellen Milieu der Bundesrepublik der 70er beschreiben Böhnisch & Lösch einen „Rollenkonflikt“ von Sozialarbeiter:innen, die sich in einem „implizit gesetzte[n] Zwang“ befänden, „sich in der Divergenz professioneller und bürokratischer Verhaltenskodizes bewegen und zurechtfinden zu müssen“ (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 27). Sie müssten „ein stets gefährdetes Gleichgewicht zwischen Rechtsansprüchen, Bedürfnissen und Interessen des Klienten einerseits und den jeweils verfolgten sozialen Kontrollinteressen seitens öffentlicher Steuerungsagenturen andererseits“ aufrechterhalten (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 28).

Lutz spricht mit Bezug auf die Herkunft des Doppelmandats gar von einer „systemimmanenten, gängelnden Hilfe, die historisch und gesellschaftskritisch als Kontrolle der ‚gefährlichen Klassen‘ gesehen werden kann.“ (Lutz, 2011, S. 17) und ihre historischen Wurzeln sicher in der Armenfürsorge und den Arbeits- und Zuchthäusern

der frühen Neuzeit (Kuhlmann, 2011, S. 7ff.) hat, sowie in einer Gesellschaftsordnung, die in ihren sozialen Mechanismen auf „Überwachen und Strafen“ (Foucault, 2021; 1976; Anhorn u. a., 2007) ausgerichtet ist.

Noch in ihrer Fassung von 1994 gehen die Ethischen Prinzipien der International Federation of Social Work von einem „gleichsam naturwüchsigen Widerspruch von Helfen und Kontrolle“ aus und sehen eine Erwartung an Sozialarbeiter:innen, „daß (sic!) sie sich an staatlicher Kontrolle beteiligen“ (Lob-Hüdepohl, 2013, S. 8). Bezeichnend ist, dass mehr als zwanzig Jahre später, in der aktuellen Fassung der IFSW-Ethik, zwar noch auf eine nicht weiter präzierte Kontrollfunktion der Sozialen Arbeit hingewiesen wird, jedoch ohne einen Verweis darauf, dass Sozialarbeiter:innen sich an staatlicher Kontrolle beteiligten (IFSW, 2018, S. 1). Es liegt nahe, dass diese Änderung im Wortlaut der IFSW-Ethik einen grundlegenden institutionellen und rechtlichen Wandel widerspiegelt, den ich am Beispiel des Betreuten Wohnens zunächst in Bezug auf den stattgefundenen institutionellen Wandel skizzieren möchte. Der Begriff der Kontrolle kommt in den Berufsethischen Prinzipien des deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit (DBSH) kein einziges Mal vor (Greune u. a., 2014, S. 33f.).

2.2 Institutioneller Wandel

Seit den 70er-Jahren, in denen Böhnisch & Lösch das Doppelmandat in den theoretischen Diskurs der Sozialen Arbeit eingeführt haben, haben sich im Bereich des Betreuten Wohnens wesentliche institutionelle Veränderungen vollzogen. Die heutigen Adressat:innen des Betreuten Wohnens waren seinerzeit noch gar nicht Adressat:innen Sozialer Arbeit, sondern in der Regel Langzeitpatient:innen in psychiatrischen Kliniken oder Heimen und wurden von medizinischen Fachkräften in einem Setting, das von

„uneingeschränkte, ärztliche[r] Autorität“ (Auer, 1999, S. 28) geprägt war, betreut, nicht im uns heute vertrauten sozialarbeiterischen Setting. Erst mit der Enthospitalisierung und dem Entstehen der gemeindepsychiatrischen Versorgung in den 90er-Jahren wurden die Langzeitpatient:innen der Psychiatrien zu Adressat:innen von Sozialarbeiter:innen (Auer, 1999, S. 15ff.; Forster, 1997, S. 19ff.). Bis zu diesen Veränderungen fiel die nicht-staatliche Sozialarbeit in Form von „außer-institutionellen Initiativen“, die heute die vielfältige Landschaft der Eingliederungshilfe in freier Trägerschaft prägen, kaum ins Gewicht (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 36ff.). In diesem historischen Setting konnte das Kontrollmandat, das Sozialarbeiter:innen in Behörden hatten, als eines der beiden grundlegenden Mandate der Sozialen Arbeit verstanden werden und das Fremdbild von Sozialarbeiter:innen als „Erfüllungsgehilfen des staatlichen Auftrags zur Hilfe und Kontrolle einer sozial deplazierten Minderheit“ (Böhnisch & Lösch, 1973, S. 36) lässt sich vor diesem historischen Hintergrund gut einordnen. Mit der grundlegenden Veränderung der psychiatrischen Versorgungslandschaft in den 90er-Jahren gibt es keinen Hinweis, dass staatlicherseits ein Kontrollmandat auf Sozialarbeiter:innen im gemeindepsychiatrischen Kontext übertragen worden wäre. Auer spricht stattdessen von einem „partnerschaftlich kooperative[n] Modell“, in dem auf „sozial untolerierbare Abweichungen [nicht mehr] durch klare, sichtbare, notfalls zwangsweise Aussonderung von psychisch Kranken“ reagiert wird, sondern in der Integration – und wohlgerne nicht Kontrolle! – das neue Paradigma darstellt (Auer, 1999, S. 28). Es bleibt zu vermuten, dass in dieser Phase autoritäre Strukturen, wie sie vor allem aus den psychiatrischen Anstalten vor der Psychiatriereform bekannt waren, auch im Betreuten Wohnen weitergeführt wurden, eventuell noch bis heute in Einzelfällen oder mehrheitlich.

Diese Frage müsste gesondert untersucht werden.

3 Das sozialarbeiterische Mandat im Betreuten Wohnen

Es soll nun nicht um weitergeführte Kontrollansätze aus Zeiten der psychiatrischen Anstalten gehen, und auch nicht um ideologische oder politische Kontrollmandate, sondern um die Frage des formalen sozialarbeiterischen Mandats im Betreuten Wohnen. Ich werde die Frage stellen, ob in diesem konkreten Handlungsfeld Sozialer Arbeit ein formales Kontrollmandat vorgesehen ist. Auf dieser Frage basierend werde ich das Kontrollmandat im Betreuten Wohnen zusammenfassend diskutieren und abschließend Aspekte benennen, die diskussionswürdig sind, hier aber keinen Platz finden können.

3.1 Der formale Auftrag des Betreuten Wohnens

In der Frage nach dem Auftrag des Betreuten Wohnens reicht es meines Erachtens nicht, ausschließlich in wissenschaftliche Abhandlungen zum Thema zu schauen. Die Alltagsrealität wird eben nicht durch Wissenschaftler:innen geprägt, sondern durch die rechtlichen Grundlagen der Sozialen Arbeit, zu denen im weiteren Sinne auch festgeschriebene Berufsethiken gehören und selbstverständlich die Menschenrechte als oberste Instanz, an denen Ansätze, Methoden, Ethiken und Gesetze sich messen lassen müssen. Ich verstehe Menschenrechte, Berufsethiken und das Rechtssystem der BRD als wesentliche Aspekte in der Diskussion theoretischer Grundlagen der Sozialen Arbeit, da ja nicht eine abstrakte Macht den gesellschaftlichen Auftrag für soziale Arbeit gibt, sondern das demokratisch-rechtsstaatliche Gemeinwesen der BRD, das sich an menschenrechtlichen Kriterien messen muss. Berufsethiken stellen dabei eine Brücke dar zwischen menschenrechtlichen Grundsätzen,

wissenschaftlicher Reflexion und dem konkreten Rechtssystem, das die Grundlage unserer täglichen Arbeit ist.

Schauen wir vor diesem Hintergrund kurz auf die relevanten Komponenten, die das formale Mandat des Betreuten Wohnens darstellen, um dann im folgenden Abschnitt die Frage nach dem Kontrollmandat anhand des Betreuten Wohnens zu beleuchten.

Das Betreute Wohnen befindet sich in einem juristischen Dreieck: zum einen ist da der privatrechtliche Betreuungsvertrag, in vielen Fällen ergänzt um einen Wohnvertrag, zwischen dem Leistungserbringer und der Leistungsempfänger:in. Die Leistungsempfänger:in wiederum beantragt die Kostenübernahme der Leistungen beim Leistungs-/Kostenträger, der über Leistungs- und Rahmenverträge (in Berlin der BRV-EGH) eine auf dem SGB IX beruhende Rechtsbeziehung zum Leistungserbringer hat. Das SGB IX in der aktuellen Fassung basiert auf dem BTHG, und das BTHG ist eine Umsetzung der UN-BRK (Gesetzesbegründung des BTHG in Drucksache des Bundestags 18/9522, S. 1ff.).

Obert grenzt die gesetzliche Lage gegenüber zwischen dem Betreuten Wohnen und der psychiatrischen Versorgung ab. Er spricht dabei von einem „Doppelmandat der Psychiatrie von Hilfe und Kontrolle“ (Obert, 2020, S. 138, Hervorhebung durch den Verfasser) und verweist in Bezug auf den Kontrollaspekt auf die „gesetzlich bestimmten Handlungsregeln und -abfolgen der Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetze (PsychKHG)“ sowie auf die im BGB klar geregelten Rahmenbedingungen der Rechtlichen Betreuungen (Obert, 2020, S. 139). Wichtig ist, dass das Mandat der Psychiatrie nicht dem der Sozialen Arbeit entspricht, auch wenn es sich um die gleichen Adressat:innen handelt. Bei den Adressat:innen gehe es

„um psychisch kranke Menschen mit komplexem

Hilfebedarf und eingeschränktem Hilfesuchverhalten; es geht um einen Handlungsraum, der schleichend zum Niemandsland werden kann, wenn er nicht konkret bestimmt und mit entsprechenden Handlungsregeln und Haltungen ausgestaltet wird.“ (Obert, 2020, S. 139)

Um sowohl in der psychiatrischen als auch der sozialarbeiterischen Versorgung nicht in die Gefahr zu kommen, in das von Obert genannte „Niemandsland“ zu rutschen, erscheint es mir mit Blick auf die Soziale Arbeit wichtig, das Mandat des Betreuten Wohnens formal von gesetzlichen Regelungen und darin verankerten Vertragsbeziehungen abzuleiten und diese bei Bedarf mit Berufsethiken und Menschenrechten abzugleichen.

Mit Blick auf die Gesetzeslage kann man, konkret bezogen auf das Betreute Wohnen im Land Berlin, sagen, dass in den Verträgen zwischen Leistungsempfänger:in, Leistungserbringer und Leistungs-/Kostenträger übergeordneten Rahmenvertrag (BRV-EGH im Land Berlin) kein Hinweis auf ein Kontrollmandat zu finden ist, ebenso wenig in der übergeordneten Gesetzgebung des SGB IX, BTHG oder UN-BRK. Es lässt sich nüchtern zusammenfassen: Es gibt kein Anzeichen für ein Kontrollmandat für die Soziale Arbeit im Rahmen des Betreuten Wohnens.

Berufsethiken der Sozialen Arbeit könnten als weiterer Aspekt in der Mandatierung der Sozialen Arbeit hinzugezogen werden. In der deutschsprachigen Diskussion einer hierzulande nicht verbindlichen Berufsethik wird sogar die Frage gestellt,

„ob jedes Arbeitsfeld, in dem Professionsangehörige tätig sind, und jedes berufliche Tun im breiten Feld der Sozialen Arbeit auch als professionelle Soziale Arbeit definiert werden kann. Dies gilt besonders dann, wenn gesetzliche Vorgaben weniger den Aspekt der Hilfe und Teilhabe als einseitig das Kontroll- und Sanktionsbedürfnis nach vorne stellen (...).“ (Greune u.

a., 2014, S. 39)

Das Kontrollmandat findet, wie oben schon erwähnt, in den Berufsethischen Prinzipien des DBSH überhaupt keine Erwähnung.

Sowohl der Blick auf die Gesetzeslage als auch auf die Berufsethik des DBSH zeigen ohne jeden Zweifel: ein Kontrollmandat ist im Kontext des Betreuten Wohnens nicht aufzufinden. Dennoch taucht der Aspekt der Kontrolle im Berufsalltag immer wieder auf. Abschließend werde ich nun umreißen, worin ein Kontrollmandat bzw. Aspekte von Kontrolle im Betreuten letzten Endes bestehen könnten und wie eine theoretische Rechtfertigung aussehen könnte.

3.2 Diskussion des Kontrollmandats für das Betreute Wohnen

Auch wenn ich mit Bezug auf die Rechtslage zu dem Schluss komme, dass es für das Betreute Wohnen kein formales Kontrollmandat gibt, so kommt jedoch die Frage der Kontrolle immer wieder auf und kann Sozialarbeiter:innen in Konfliktsituationen bringen:

„Beispielsweise haben wir es mit einer psychisch erkrankten Klientin zu tun, die in ihrer manischen Phase ihre Umgebung permanent ‚auf Trapp hält‘, selbst nicht schläft, körperlich und verbal agiert und im Laufe des Erkrankungsprozesses eine Gefahr für sich und die Umwelt darstellt. Unter welchen Umständen darf eine Sozialarbeiterin in das Leben der Klientin eingreifen? In einer solchen Situation kann es zu paradoxen Anforderungen kommen, da die Selbstbestimmung der Klientin konträr zu den gesellschaftlichen Normen und institutionellen Erwartungen steht.“ (Griesehop, 2011, S. 13)

Die Einschränkung der Selbstbestimmung sowie die Kontrolle / Überwachung der Klientin aus diesem Beispiel wäre, der rechtlichen Regelungen im Wortlaut folgend, vermutlich gar als rechtswidrig zu betrachten. Zugleich kann eine Kontrolle durch Sozialarbeiter:innen in diesem Fall ein inhärenter

Aspekt des Hilfsmandats sein, wie oben mit Bezug auf Lutz (2011, S. 13) besprochen. Die Kontrolle müsste dabei dringend klar definiert sein und sich in den rechtlichen Rahmenbedingungen bewegen, um nicht in ein undefiniertes „Niemandland“ (Obert, 2020, S. 139) zu rutschen. Dabei sollten Wertschätzung und Integration, nicht Zwang und Aussonderung die Paradigmen sein, die den institutionellen Wandel von den psychiatrischen Anstalten hin zur gemeindepsychiatrischen Versorgung, wie von Auer (1999, S. 15; S. 28) dargelegt werden. Ganz klar muss sein, dass in der aktuellen Gesetzeslage durch Sozialarbeiter:innen keine staatliche Kontrolle, wie bei Böhnisch & Lösch (1973, S. 36ff.) beschrieben, ausgeübt wird.

Wie eine nicht-mandatierte, sozialarbeiterische Kontrollfunktion im Rahmen des Hilfemandats des Betreuten Wohnens aussieht, was ihre Grenzen und Problematiken sind, müsste gesondert praxisorientiert besprochen werden. Dabei ist auch die Frage nach der Definition und Deutungsmacht normativen Verhaltens (Behrendt, 2019) sowie die Spannung zwischen Norm und Eigensinn (Obert, 2020, S. 138ff.; Bock, 2021; Becker & Schlutz, 2019) von Bedeutung. Auch die Betroffenenperspektive (Tamm, 2015, S. 29) wäre ein wichtiger, vielleicht sogar der wichtigste zu untersuchende Aspekt.

Fazit

Hier habe ich das Kontrollmandat zunächst allgemein und dann mit Bezug auf das Betreute Wohnen beleuchtet. Vor allem die Vielfalt der Definitionen des Kontrollmandats sowie seine Unterschiedlichkeit je nach historischem und institutionellem Kontext erscheine mir für eine theoretische Reflexion sozialarbeiterischen Handelns wichtig. Zwar komme ich zu dem Schluss, dass es im Betreuten Wohnen kein ausdrückliches Kontrollmandat gibt, doch die Auseinandersetzung mit der Thematik hat eine neue Perspektive

eröffnet: dass es Kontrollaspekte innerhalb des Hilfemandats gibt. Diese neue Perspektive konnte ich im Rahmen dieses Working Papers nur andeuten. Eine konkrete Reflexion von Notwendigkeit und Grenzen der Kontrolle ist sicher in der Berufspraxis eine alltägliche Aufgabe für sozialarbeiterische Fachkräfte und könnte auch in einer breiteren theoretischen Diskussion von Interesse sein, insbesondere mit Blick auf konkrete Ansätze und Methoden für Praxis und Reflexion.

Anmerkungen

- ¹ Der Sozialpsychologe Kurt Lewin hat sich ausführlicher mit der dem deutschen Kulturkreis eigenen Regelkultur auseinandergesetzt, und dies auch im internationalen Vergleich betrachtet (Lewin, 1997, Kap. 1.1).
- ² Ganz andere Rahmenbedingungen, die hier nicht reflektiert werden, gelten in der Kinder- und Jugendhilfe (AGJ, 2016, S. 5ff.).
- ³ American Psychological Association (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7. Auflage). American Psychological Association. S. 120.
- ⁴ Auf konkretere Inhalte und Rahmenbedingungen der Ausführungen von Böhnisch & Lösch (1973) gehen weder Staub-Bernasconi noch andere Autor:innen ein. Ich überspringe diesen Aspekt an dieser Stelle, um mich hier auf die aktuelle Literatur zu konzentrieren und später auf den historischen Kontext zurückzukommen.
- ⁵ Was sich mit Bezug auf den institutionellen Kontext Sozialer Arbeit seitdem geändert hat, werde ich im nächsten Kapitel beleuchten.

Literaturverzeichnis

- AGJ – Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (Hrsg.). (2016). *Recht wird Wirklichkeit – von den Wechselwirkungen zwischen Sozialer Arbeit und Recht. Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ*. AGJ. agj.de/positionen/artikel-7.html
- Anhorn, R., Bettinger, F., & Stehr, J. (Hrsg.). (2007). *Foucaults Machtanalytik und Soziale Arbeit. Eine kritische Einführung und Bestandsaufnahme*. VS Verlag für Sozialwesen.

- Auer, R. (1999). *Chancen und Grenzen der Enthospitalisierung chronisch psychisch kranker Menschen unter besonderer Berücksichtigung der Betreuten Wohngruppen Lüdeckestraße / Lankwitz* [Diplomarbeit]. Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Alice Salomon.
- Becker, J., & Schlutz, D. (2019). *Experten für Eigensinn. Berichte gelungener Zusammenarbeit bei herausforderndem Verhalten, erzählt von Klienten, Angehörigen und Fachkräften*. Psychiatrie Verlag.
- Behrendt, H. (2019). Weil man das so macht?! Zur spezifischen Normativität sozialer Praxis. *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie – Beihefte*, 156, 167–183.
- Bendler, S., & Heise, S. (2018). *Gewaltfreie Kommunikation in der Sozialen Arbeit*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bock, T. (2021). *Psychose und Eigensinn. Noncompliance als Chance*. Psychiatrie-Verlag.
- Böhnisch, L., & Lösch, H. (1973). Das Handlungsverständnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determination. In H.-U. Otto & S. Schneider (Hrsg.), *Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialen Arbeit. Zweiter Halbband* (S. 21–40). Luchterhand.
- Dahme, H.-J., & Wohlfahrt, N. (2011). Zwang und Strafe als Mittel der Sozialpolitik. Zur Kontrollfunktion aktivierender Arbeitsmarkt- und Fürsorgepolitik. In B. Dollinger & H. Schmidt-Semisch (Hrsg.), *Gerechte Ausgrenzung? Wohlfahrtsproduktion und die neue Lust am Strafen* (S. 207–226). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Davies, W. (2000). *The RAID Manual. A relentlessly positive approach in working with extreme behaviour* (3. Aufl.). APT Press.
- Falterbaum, J. (2020). *Einführung in die Rechtsgebiete der Sozialen Arbeit. Basistext zum BASA-online-Modul O-2 Einführung in die Rechtsgebiete der Sozialen Arbeit*. BASA-online.
- Forster, R. (1997). *Psychiatriereformen zwischen Medikalisation und Gemeindeorientierung: eine kritische Bilanz*. Westdeutscher Verlag.
- Foucault, M. (1976). *Mikrophysik der Macht: über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin*. Merve Verlag.
- Foucault, M. (2021). *Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses* (19. Aufl.). Suhrkamp.
- Frittum, M. (2012). *Humor und sein Nutzen für SozialarbeiterInnen*. Springer.
- Greune, T. u. a. (2014). Berufsethik des DBSH. *Ethik und Werte. Forum Sozial*, 2014(4).
- Griesehop, H. (2011). *Struktur und Organisation der Sozialen Arbeit*. BASA-online.
- Herriger, N. (2020). *Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung* (6. Aufl.). Kohlhammer.
- Heuer, S. (2017). Strafe: (k)ein pädagogisches Mandat für die Soziale Arbeit!? *Sozial Extra*, 41(5), 6–10.
- IFSW – Internationale Föderation der Sozialarbeiter (2018). *Erklärung der ethischen Grundsätze der globalen Sozialarbeit*. ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/
- Kessl, F. (2011). Punitivität in der Sozialen Arbeit – von der Normalisierungs- zur Kontrollgesellschaft. In B. Dollinger & H. Schmidt-Semisch (Hrsg.), *Gerechte Ausgrenzung? Wohlfahrtsproduktion und die neue Lust am Strafen* (S. 131–143). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kessl, F. (2021). Macht – noch immer (k)ein Thema Sozialer Arbeit. In B. Kraus & W. Krieger (Hrsg.), *Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung* (S. 25–40). Jacobs.
- Kraus, B., & Krieger, W. (Hrsg.). (2021). *Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung* (5. Aufl.). Jacobs.
- Kuhlmann, C. (2011). *Geschichte der Sozialen Arbeit. Basistext zum Modul o1a*. BASA-online.
- Lambers, H. (2020). *Theorien der Sozialen Arbeit. Ein Kompendium und Vergleich* (5. Aufl.). Budrich.
- Lewin, K. (1997). *Resolving Social Conflicts / Field Book in Social Science* [eBook]. American Psychological Association.
- Lob-Hüdepohl, A. (2013). „People first“. Die ‚Mandatsfrage‘ sozialer Professionen aus moralphilosophischer Sicht. *EthikJournal*, 1(1). ethikjournal.de
- Lutz, R. (2011). *Das Mandat der Sozialen Arbeit*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Obert, K. (2020). Selbst- oder Fremdbestimmung – der ständige Seiltanz in der aufsuchenden Arbeit. In M. Konrad & M. Rosemann (Hrsg.), *Selbstbestimmtes Wohnen kompakt* (S. 138–148). Psychiatrie Verlag.
- Rauh, B. u. a. (Hrsg.). (2020). *Emotion – Disziplinierung – Professionalisierung. Pädagogik im Spannungsfeld von Integration der Emotionen und ‚neuen‘ Disziplinierungstechniken*. Budrich.
- Rogers, C. (2017). *Der neue Mensch* (11. Aufl.). Klett-Cotta.
- Rosenberg, M. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens* (12. Aufl.). Junfermann.
- Scheier, C. (2018). Welche Bedeutung hat das eigene Menschenbild für die Soziale Arbeit? In P.-U. Wendt (Hrsg.), *Lehrbuch Soziale Arbeit* (S. 177–179). Beltz.

Seithe, M. (2008). *Engaging. Möglichkeiten Klientenzentrierter Beratung in der Sozialen Arbeit*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Staub-Bernasconi, S. (2007). Vom beruflichen Doppel- zum professionellen Tripelmandat. *SiO Sozialarbeit in Oesterreich. Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung und Politik*, 2, 8–17.

Tamm, J. (2015). *Ambulant Betreutes Wohnen aus der Perspektive Psychiatrieerfahrener. Abschlussbericht eines Kooperationsprojektes der Universität Siegen, der Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland e. V. (AGpR e. V.), dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und der Eckhard Busch Stiftung*. Universi.

Weinberger, S. (2013). *Klientenzentrierte Gesprächsführung. Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe* (14. Aufl.). Beltz Juventa.

ÜBER DEN AUTOR

Joel Roerick ist Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen in Berlin. Über konsent.berlin bietet er Workshops, Trainings und Fortbildungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu dialogischer Entscheidungsfindung, Partizipation, Achtsamkeit und Konfliktresolution an.

konsent.berlin/joelroerick · joel@konsent.berlin · ORCID 0009-0005-9533-6862